

EKOLOGIK MUVOZANATNI SAQLASH VA EKNLARNI SAMARALI JOYLASHTIRISH UCHUN SUV RESURSLARINI TO‘G‘RI BOSHQARISH

¹Nurullayev Ma’rufjon Javlonbek o‘g‘li, ²Sadullayev Sardor Zokirjon o‘g‘li

¹Toshkent Davlat Agrar Universiteti 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14002128>

Annotatsiya. Xorazm vohasi, o‘zining betakror tabiati, tabiiy resurslar va qishloq xo‘jaligi uchun muhim bo‘lishiga qaramay, qurg‘oqchilikdan jiddiy aziyat chekmoqda. Bu maqolada vohadagi qurg‘oqchilik jarayonlari, ularning sabablari va yechimlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Amudaryo, Qurg‘oqchilik, GIS, suv, ko‘l, Sarez, Qo‘shtepa, Xorazm

Аннотация. Хорезмский оазис, несмотря на свою уникальную природу, природные ресурсы и значение для сельского хозяйства, серьезно страдает от засухи. В данной статье анализируются засушливые процессы в оазисе, их причины и пути решения.

Ключевые слова: Амударья, Засуха, GIS, вода, озеро, Сарез, Кошпена, Хорезм

Abstract. Khorezm oasis, despite its unique nature, natural resources and importance for agriculture, is seriously affected by drought. This article analyzes drought processes in the oasis, their causes and solutions.

Keywords: Amudarya, Drought, GIS, water, lake, Sarez, Koshtepa, Khorezm.

Kirish

Xorazm vohasi uchun xos bo‘lgan, dunyo miqyosida global muammoga aylangan qurg‘oqchilik jarayoni va yerdan foydalanishni monitoring qilishni masofadan ma’lumotlar olish asosida o‘rganilganligi bilan ham dolzarb deyish mumkin. Chunki, regional tabiiy geografik tadqiqotlarni olib borish ko‘p moliyaviy mablag‘ va uzoq vaqtni o‘z ichiga oluvchi jarayon bo‘lib, shu sababli ham bu ko‘lamdagi ishlar kamdan-kam holatlarda yakunlanadi, yoki kutilgan natijalarga olib kelmaydi. Bu kabi ko‘lamdagi muammolar yechimi sifatida masofadan ma’lumotlar olish usullarini qo‘llash samaralidir.

Tadqiqot materiallari va uslub. Ilmiy tadqiqotlar Xorazm vohasi hududida olib borildi. Tadqiqotni olib borishda zamonaviy geografik axborotlar tizimi (GAT) texnologiyasining “ArcMAP”, “QGIS”, “iMSEP”, “GEE” dasturlari vohaning qurg‘oqchilikka moyil hududlarini aniqlash va kartalashtirishda qo‘llanildi. Ishda tabiiy geografik tadqiqot, kuzatuv, qiyosiy geografik va qiyosiy ekologik, kartografik, masofadan ma’lumotlarni olish, kartalarni raqamlashtirish, matematik va mantiqiy tahlil, statistik va tizimli yondashuv metodlaridan ham keng foydalanildi.

Tadqiqot ishida qo‘llanilgan usullar, masofadan olingan ma’lumotlar, tahliliy yondashuvlar Tabiatni muhofaza qilish davlat qo‘mitasining ish faoliyatida, ekologik ta’lim bo‘yicha tegishli yo‘nalishlardagi mutaxassislarni tayyorlash va qayta tayyorlash, Xorazm vohasida ekologik xavfsizlikni ta’minlash uchun tadbirlar tizimini ishlab chiqish, vohada yer-suv resurslaridan oqilona foydalanish va ularni muhofaza qilish hamda sug‘orma dehqonchilikni to‘g‘ri tashkil qilishda qo‘llash uchun tavsiya etiladi.

Tahlil va natijalar. Ma’lumki, Masofadan olingan ma’lumotlar bugungi kunga kelib ko‘plab davlatlarda xalq xo‘jaligining turli sohalarida keng qo‘llanilmoqda. Ayniqsa, regional ko‘lamdagi tabiatni muhofaza qilish va kartalashtirish ishlarida masofadan olingan ma’lumotlarning ahamiyati juda kattadir. Geologik va geomorfologik, iqlim, gidrologik, tuproq, o‘simlik va hayvonot olami va hakazo. Ushbu guruhlar doirasida tabiatni muhofaza qilish ishlari

umumiy ahamiyat kasb etadi va ularning tarkibiy xususiyatlaridagi noevolyusion o‘zgarishlar tabiatni muhofaza qilish turlari sifatida sanaladi.

Xorazm vohasida qurg‘oqchilik jarayoni kundan kunga kuchayib borayotinigga asosiy taʼsir qiluvchi omillar:

- **Iqlim o‘zgarishi:** Xorazm xohasi iqlim o‘zgarishidan jiddiy jabr ko‘rmoqda. Haroratning oshishi va yomg‘irlarning kamayishi qishloq xo‘jaligi ekinlariga salbiy taʼsir ko‘rsatmoqda. Haroratning ortishi natijasida suv bug‘lanish koeffitsiyenti ham ortmoqda. Bu jarayon qurg‘oqchilikning eng asosiy sabablaridan biri hisoblanadi.

- **Suv resurslarining kamayishi:** Amudaryo va boshqa suv manbalarining ifloslanishi va kamayishi, qishloq xo‘jaligi uchun zarur bo‘lgan suv ta‘minotini muammoga aylantirmoqda. Bundan tashqari yaqin yillarda Qo‘sh tepa kanali qurilishi ham suv resurslarining keskin kamayishiga va qurg‘oqchilik jarayoning kuchayishiga olib kelishi mumkin.

- **Yerdan samarasiz foydalanish:** Ekologik jihatdan noto‘g‘ri qishloq xo‘jaligi amaliyotlari, tuproqning dehqonchilikka yaroqliligini pasaytirmoqda. Ya‘ni yil boshida yillik suv miqdorini prognoz qilmasdan ekinlarni noto‘g‘ri joylashtirish natijasida qurg‘oqchilik jarayoni kuchayin yaroqsiz yerlar maydoni kengmaymoqda. Vaholanki qishda yog‘gan qorlar hajmini hisoblash orqali bahor faslida yillik suv miqdorini prognoz qilish mumkin.

Masofadan olingan ma‘lumotlar asosida tuproq yuzasining harorati ko‘rsatkichlari tahlil qilindi (1-rasm).

1-rasm. Xorazm vohasining 2024-yil tuproq yuzasi harorati karta sxemasi.

Tuproq yuzasi haroratining 2024-yil aprel va may oylari ma‘lumotlarini kartalashtirish natijasida shuni xulosa qilish mumkin: Karta sxemada ko‘rinib turibdiki voha atrofidagi cho‘llar yuzasining harorati 52^oC gradusgacha ko‘tarilgan va irrigasiya imkoniyatlari yuqori hududlarda tuproq harorati -29^oC gacha tushadi. Tuproq haroratini davriy: oylar va yillar kesimida o‘zgarishi asosida hudud tabiatiga bo‘ladigan ta‘sirni o‘rganish va tabiatni muhofaza qilishga oid tadbirlarni tashkil qilish mumkin.

Bugungi kunda Xorazm vohasida Amudaryo suvining keskin kamayishi, Orol dengizining qurib borishi va sug‘orish ishlarining to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilmaganligi, iqlimning o‘zgarishi bilan qurg‘oqchilik jarayoni kuchayib borishi natijasida ko‘plab muammolar yuzaga keladi:

- **Qishloq xo‘jaligiga ta‘siri:** Qurg‘oqchilik ekinlarning o‘shishiga to‘sqinlik qiladi, bu esa oziq-ovqat xavfsizligini tahdid ostiga qo‘yadi. Ya‘ni suv yetishmovchiligi oqibatida voha tuproqlarida sho‘r yuvish ishlari amalga oshirilmaydi va natijada tuproqda sho‘rlanish miqdori ortib ekin maydonlari katta miqdorda qisqarishiga olib keladi.

- **Ijtimoiy-iqtisodiy muammolar:** Suv etishmovchiligi, aholi daromadining kamayishiga va migratsiya jarayonlariga sabab bo‘lishi mumkin. Agarda qurg‘oqchilik jarayoni kuchayib xosildorlik kamayib ketaversa hududda yasash qiyinlashib odamlar orasida ommaviy ravishda ko‘chish jarayoni kuzatilishi mumkin.

- **Ekologik muammolar:** Tuproq salomatligi yomonlashishi, bioxilma-xillikning kamayishi va tabiiy resurslarning yo‘qolishi.

Orolning qurigan hududidan tuz va boshqa mineral moddalarning shamol orqali tarqalishi va suv taqchilligi oqibatida sug‘oriladigan yer maydonlari yildan-yilga qisqarib bormoqda (2-rasm).

2-rasm. Xorazm vohasi qurg‘oqchilik maydoni karta sxemasi.

Bugungi kunda global harorat ko‘tarilishi yog‘ingarchilikning kamayishi va suv sathining pasayishi natijasida Xorazm vohasida qurg‘oqchilik jarayoni kuchaymoqda. Bu holat oldingi yillarga qaraganda yuqoriroq.

Qurg‘oqchilik zanjirga aylangan holda juda ko‘p muammolarni keltirib chiqaradi. Bu ofat sabab mamlakat suv tanqisligi, tuproq degradatsiyasi oxir-oqibat esa hosil va oziq-ovqat yetishmovchiligi bilan yuzlashadi. Bunday sharoitda chiqib ketishning yagona yo‘li ilmiy yechimlardir. Qurg‘oqchilikka barham berish uchun bir qancha usullar mavjud:

- **Qishloq xo‘jaligida innovatsion loyihalarni qo‘llash:** Mamlakatimizda hali ommalashmagan permakultura deb ataluvchi usulga to‘xtalib o‘tmoqchiman. «Permakultura» inglizcha “permanent agriculture” so‘z birikmasidan olingan bo‘lib, O‘zbekchaga tarjima qilinganda «davomiy (doimiy) qishloq xo‘jaligi» ma‘nosini anglatadi. Boshqacha aytganda, permakultura bu ma‘lum bir joyda yovvoyi tabiat sharoitini yaratish deganidir. Amudaryo suvini Saiqamish ko‘liga quymasdan ya‘ni suvni behudaga oqizmasdan joylarda kichik suv havzalarini barpo qilish, mazkur suv havzalari atrofiga har xil daraxtlarni, iloji boricha ninabargli daraxtlarni ekish zarur. Chunki ninabargli daraxtlar nafaqat kislorod, balki azon gazini ishlab chiqarish xususiyatiga ham ega. Buni amalga oshirish uchun “Permakultura” usulidan foydalanish mumkin. Yovvoyi tabiat joriy qilingan joylarda irmoq suvlarini yig‘adigan, shu tariqa namlikni

saqlaydigan kichik hovuzchalar barpo etiladi. Eng muhimi permakultura sharoitida yer shudgor qilinmaydi, tuproqqa kimyoviy o‘g‘itlar yordamida ishlov berilmaydi. Daraxtlardan tushgan barglar va shox-shabbalar shu yerning o‘zida mulchalashtirilib, chirindiga aylantiriladi. Natijada, ana shu joyda yerning ustki qatlamini shamoldan asraydigan, namlikni o‘zida saqlovchi gumusli hosildor tuproq qatlami hosil bo‘ladi, yon atrofdagi quduqlar suvi ko‘tarilib, qurg‘oqchilikka barham beriladi. Havo harorati bir muncha pasayib, atrof-muhit tozalanadi, yog‘in-sochinli kunlar ko‘payadi (3-rasm).

3-rasm. Permakultura usuli

- **Tuproqni saqlash:** Tuproq unumdorligini oshirish uchun organik materiallar, kompost va mulchdan foydalanish. Tuproq erozyonini oldini olish uchun landshaftni to‘g‘ri tashkil etish muhimdir.
- **Suv resurslarining boshqaruvi:** Suv resurslarini tejash va tabiiy suv oqimlarini boshqarish. Suvni to‘g‘ri yo‘naltirish va saqlash uchun turli usullarni qo‘llash mumkin. Ya‘ni muammoga yechim sifatida “Sarez” ko‘li suvidan foydalanish (4-rasm). Tojikistondagi “Sarez” ko‘li va uning atrofidagi muammolar, xavotirlardan kimlardir xabardor bo‘lishi va kimlardir u haqda eshitmagan bo‘lishi mumkin. Agarda kuchliroq zilzila yuz berib, “Sarez” ko‘lining suvi chiqib ketadigan bo‘lsa, u tog‘lar tepasidan daxshatli tezlikda pastga oqib tushib, Amudaryo oqimiga qo‘shilib, o‘z yo‘lida Tojikiston, Turkmaniston va O‘zbekistondagi bir nechta viloyatlarni bosib ketishi mumkin. “Sarez” muammosi va O‘zbekistondagi qurg‘oqchilik jarayoniga yechim sifatida “Sarez” ko‘lining suvini drenajlar (so‘rdirib olish) yordamida chiqarib olib Amudaryoga yo‘naltirish va natijada Amudaryo suv hajmi ortishi tufayli uni Orol dengiziga yana quyish.
- **Ta‘lim va aholi xabardorligini oshirish:** Aholini qurg‘oqchilik va suv tejash usullari bo‘yicha o‘qitish, muammolarni hal etish yo‘lida muhim ahamiyatga ega.

- **Davlat va xalqaro hamkorlik:** Qurg‘oqchilikka qarshi kurashda davlat dasturlari va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilish muhim.

4-rasm. Sarez ko‘li

Agarda ko‘l suvidan foydalanilsa Amudaryo suv hajmi ortadi va Orol dengizini yana qaytarish mumkin bo‘ladi. Ma‘lumot uchun:

- Dengiz sathidan balandligi – 3 255 metr;
- Uzunligi – 70-75 km;
- Eni o‘rtacha – 3,3 km;
- Eng chuqur joyi – 505 metr;
- O‘rtacha chuqurligi – 185 metr;
- Ko‘l egallagan maydon – 15 755 m²;
- Ko‘l suvining umumiy hajmi 17 km³

Xulosa

Masofadan olingan so‘ngi ma‘lumotlarga tayangan holda shuni xulosa qilish mumkin: Qurg‘oqchilik zanjirga aylangan holda juda ko‘p muammolarni keltirib chiqaradi. Bu ofat sabab mamlakat suv tanqisligi, tuproq degradatsiyasi oxir-oqibat esa hosil va oziq-ovqat yetishmovchiligi bilan yuzlashadi. Bunday sharoitda chiqib ketishning yagona yo‘li ilmiy yechimlardir. Qurg‘oqchilikka barham berish uchun bir qancha suv olib kelish loyihalarini qo‘llab quvvatlash va sug‘orish jarayoni tartibga solish kerak. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun zamonaviy yechimlar, ilg‘or amaliyotlarni qo‘llab quvvatlash, Ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash uchun hamkorlikda harakat qilish muhimdir. Bir nimaga erishish uchun bir nimadan vos kechish kerak deyiladi, agarda qurg‘chilik jarayonini yumshatish va suv miqdorini ko‘paytirish maqsad bo‘lsa katta miqdorda mablag‘ sarflashga to‘g‘ri keladi, aks holda O‘zbekiston qishloq xo‘jaligining asosiy qismi hisoblangan Xorazm vohasi ekin yerlari butunlar cho‘lga aylanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

Me‘yoriy hujjatlar

1. “2015-2030 yillarda ofatlar xavfini kamaytirish bo‘yicha Senday hadli dasturi” maqsadlariga O‘zbekiston Respublikasida erishish strategiyasi. 12.04.2019, Toshkent.

2. “O‘zbekiston Respublikasida suv resurslarini boshqarish va irrigatsiya sektorini rivojlantirishning 2021-2023 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi O‘zbekiston respublikasi prezidentining qarori. 24.02.2021, Toshkent.
3. “O‘zbekiston Respublikasida cho‘llanish va qurg‘oqchilikka qarshi kurashish bo‘yicha ishlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2019-yil 22-fevral

Monografiya, risola va o‘quv adabiyotlar

1. Abdreymov S. Quyi Amudaryo agrolandshaftlarini GIS asosida baholash, 2007
2. Akramkhanov A. The spatial distribution of soil salinity: Detection and prediction .Inaugural–Dissertation zur Erlangung des Grades Doktor der Agrarwissenschaften (Dr. Agr.) der Hohen Landwirtschaften Fakultät .Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn.vorgelegt im März, 2005
3. Аллабергенов Т.Х. Природные условия Хорезмского оазиса и его районирование. Ташкент, 1976
4. Alam N.M., va boshqalar 2014. Drought Classification for Policy Planning and Sustainable Agricultural Production in India. Popular Kheti. Volume -2, Issue-1 (January-March), 2014. Available online at www.popularkheti.info © 2014 popularkheti.info ISSN:2321-0001
5. Asfaw Engdawork et alls. Soil salinity modeling and mapping using remotesensing and GIS: The case of Wonji sugar caneirrigation farm, Ethiopia, 2013
6. Avezov S. Xorazm viloyati qishloq xo‘jaligini hududiy tashkil etishda kartografik metoddan foydalanish Nomzodlik dissertasiyasi. Toshkent, 2010
7. Baraev F.A. Malokapitaloemkiye i konkurentosposobnye meliorativnye meropriyatiya, pozvolyayushie v ogranichennye sroki obespeshit kachestvennoe uluchenie kultury vodopolzovaniya i ekologo-meliorativnoe sostoyanie zemel. International fond of ecology and health ("ECOSAN"). Reports to OBSE seminar:-Tashkent, 1999
8. Baratov P. Tabiatni muhofaza qilish. Toshkent, 1991
9. Bhuiyan C. 2004. Various Drought Indices for Monitoring Drought Condition In Aravalli Terrain of India, Geo-Imagery Bridging Continents XXth ISPRS Congress, Istanbul, Turkey
10. Верник Р.С., Момотов И.Ф. Растительность дельты Амударьи. Материалы по производительным силам Узбекистана, вып. 10. -Тошкент: АН УзССР, 1959
11. Файзуллаев Б.Ф. Свойства и водно-солевой режим почв, развитие на различных аллювиальных отложениях Амударьи (в пределах Хорезмского оазиса). Автореф. дис...с-хоз. наук.-Ташкент: Институт почвоведения и агрохимии, 1980
12. Fracisco C.C., Maria M.M. Flood Monitoring Based on the Study of Sentinel-1 SAR Images: The Ebro River Case Study *Water* 2019
13. Gazinazarova S, Axmedov I , Ekologik xavfsizlik, Toshkent irrigatsiya va melioratsiya institute. 2010
14. Hamroyev M, Xorazm viloyati ijtimoiy ekologiyasi va aholi salomatligining geografik xususiyatlari. Nomzodlik dissertasiyasi. Toshkent, 200